

Note:

This document contains a lay summary in French of the article “Data sharing ethics toolkit: The Human Cell Atlas” by Kirby et al. Nature Communications (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Please use this citation when referring to this work. Translation of this lay summary to other languages can be found at <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

Note :

Ce document contient un résumé vulgarisé de l'article « Data sharing ethics toolkit : The Human Cell Atlas » par Kirby et al. Nature Communications (2024), <https://doi.org/10.1038/s41467-024-54300-3>. Veuillez utiliser cette citation lorsque vous faites référence à cet ouvrage. La traduction de ce résumé dans d'autres langues est disponible à l'adresse suivante : <https://zenodo.org/communities/hcaewg/>

L'atlas des cellules humaines : Boîte à outils éthique pour le partage des données

Autheurs:

Emily Kirby (1), Alexander Bernier (1), Roderic Guigó (2), Barbara Wold (3), Fabiana Arzuaga (4), Mayumi Kusunose (5), Ma'n Zawati (1), Bartha M. Knoppers (1).

- (1) Centre of Genomics and Policy, School of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, McGill University, 740 Dr. Penfield, Suite 5200, Montreal, QC, Canada
- (2) Bioinformatics and Genomics, Center for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute for Science and Technology (BIST), Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona, Catalonia Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalonia
- (3) Division of Biology and Biological Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, 91125, USA
- (4) Interministerial Commission on Advanced Therapies
Ministry of Science, Technology and Innovation -Argentina
Godoy Cruz 2320. 4th Floor, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
- (5) IMS RIKEN Center for Integrative Medical Sciences
1-7-22 Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama City, Kanagawa, 230-0045, Japan

La correspondance en français relative à cet article peut être soumise à Emily Kirby (emily.kirby@mail.mcgill.ca).

Résumé**Qu'est-ce que l'atlas des cellules humaines ?**

L'initiative de recherche Human Cell Atlas (HCA) cartographie tous les types de cellules du corps humain. Cela transformera notre compréhension de la biologie et de la maladie, et révolutionnera la façon dont les maladies sont diagnostiquées et traitées.

Tout être vivant est constitué de cellules, qui sont les minuscules éléments constitutifs du corps. Grâce à une technologie de pointe, l'atlas des cellules humaines crée une carte détaillée de toutes nos cellules et de leur rôle.

Le corps humain compte environ 37 000 milliards de cellules et chacune d'entre elles a sa propre fonction. Par exemple, certaines cellules s'assemblent pour créer des organes tels que le cerveau, les poumons ou le foie, ou se transforment en cellules sanguines qui circulent dans le corps. Il est essentiel de comprendre nos cellules pour comprendre comment le corps humain fonctionne et ce qui se passe en cas de maladie, mais nous ne savons toujours pas combien il existe de types de cellules différents.

Le HCA est en train de créer une carte tridimensionnelle de toutes les cellules humaines. Une fois cette carte établie, les chercheurs pourront faire un zoom sur une carte du corps comme sur une « carte Google », faire un zoom sur les organes, puis sur les tissus, puis sur les cellules - pour comprendre chaque type de cellule humaine, à travers le temps, des stades développementaux au vieillissement.

Cette carte sera librement accessible dans le monde entier et aidera les chercheurs à comprendre la biologie et le développement de maladies. La recherche menée par le HCA fournit déjà des informations, notamment sur le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires, Covid-19, la mucoviscidose et d'autres maladies. L'atlas mènera à de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des maladies et transformera les soins de santé du futur.

Quelles sont les complexités éthiques et juridiques de l'atlas de cellules humaines ?

Le HCA lui-même ne fait pas la collecte ou l'analyse des échantillons de tissus biologiques et ces échantillons ne sont pas partagés avec le HCA (mais plutôt les données). Le HCA s'appuie plutôt sur une large communauté de chercheurs et de participants à la recherche, dans le monde entier. Ceux-ci choisissent de soumettre des données relatives à des échantillons de tissus qu'ils ont collectés dans le cadre de leurs propres travaux de recherche locaux.

Cela signifie que les données qui sont fournies au HCA sont collectés dans différents pays, selon différentes règles (lois, réglementations, politiques institutionnelles). Même au sein d'un même pays, les règles peuvent varier en fonction du type de tissu biologique prélevé et du contexte dans lequel il a été prélevé. Par exemple, des exigences légales et éthiques spécifiques peuvent s'appliquer selon que les échantillons sont prélevés sur des participants adultes ou pédiatriques, sur des personnes vivantes ou décédées, ou dans un contexte clinique ou de recherche, etc.

Différents pays ont également des règles différentes en matière de protection et confidentialité de renseignements personnels, qui peuvent inclure certains types de données de recherche. Ceci a un impact sur la manière dont les données peuvent être transférées au HCA et rendues accessibles aux chercheurs utilisant l'atlas.

Outils développés par le groupe de travail sur l'éthique de l'atlas des cellules humaines

D'un point de vue juridique et éthique, la création d'une infrastructure de recherche à grande échelle comme le HCA implique un cadre juridique et éthique complexe. Pour examiner ces questions, le HCA a mis sur pied un groupe de travail sur l'éthique (Ethics Working Group - EWG). Ce groupe

a notamment comme mandat de se pencher sur les complexités de la collecte et du partage des données dans le cadre du développement de l'atlas. Des documents et outils ont été élaborés par le groupe de travail éthique du HCA afin de proposer des moyens de respecter les règles locales et internationales en matière de recherche et de protection des données.

La boîte à outils éthique du HCA est accessible au public en ligne à l'adresse suivante : www.humancellatlas.org/ethics Différents outils ont été développés pour aider les parties prenantes du HCA à différents stades du cycle de vie des données (collecte, stockage et partage).

Il s'agit, par exemple :

- D'outils de consentement et de modèles de formulaires de consentement;
- De documents expliquant les différents aspects du HCA aux équipes de recherche locales et à leurs comités d'évaluation éthique (c'est-à-dire les comités qui examinent la validité scientifique de la recherche et assurent la protection des participants à la recherche, au site local où la recherche est effectuée)
- De documents visant à aider les chercheurs à partager les échantillons de tissus et les données associées.

Plusieurs de ces outils peuvent être utilisés par les chercheurs afin de les adapter à des situations spécifiques, telles que certaines populations distinctes (pédiatriques, par exemple) ou des situations spécifiques de prélèvements de tissus (contextes cliniques, contexte de recherche, don de tissus/organe, etc.).

Nous espérons que le travail de l'EWG, et en particulier les modèles proposés dans la boîte à outils éthique, aidera les projets de recherche internationaux futurs à développer des approches similaires. Nous proposons que ces approches communes prennent en compte les exigences locales des scientifiques participants (par exemple, les lois, les politiques). Elles devraient également établir des méthodes communes pour la collecte et le partage des données (comme un modèle de langage de consentement) afin de permettre le partage des données collectées dans différentes régions et contextes pour la création de ressources de recherche plus larges, comme le HCA. Au fil du temps, nous aimerions également que les outils évoluent en fonction des commentaires reçus de la communauté des chercheurs et des autres parties prenantes qui contribuent à l'atlas et l'utilisent.